

RUHIY RIVOJLANISHI SUSTLASHGAN BOLALAR NUTQIDAGI KAMCHILIKLARNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI

Qayumova Ra'no Mehrojiddinovna, Yusupova Zebo Ergash qizi, Ergasheva Sevinch

Shuxrat qizi, Sultonova Shahribonu Jasurbek qizi

CHDPU Maxsus pedagogika logopediya yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18018048>

Anotatsiyasi: Ushbu maqolada ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning turlari haqida fikrlar yuritilgan, ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning nutqidagi kamchiliklarni bartaraf etish usullari ko‘rib chiqilgan.

Аннотация: В данной статье рассматриваются виды детей с задержкой психического развития, рассматриваются способы устранения дефектов речи детей с задержкой психического развития.

Anotation: this article discusses the types of children with delayed mental development and examines method for overcoming speech deficiencies in children.

Kalit so‘zlar: aqliy zaiflik, konstitutsional, samotogen, psixogen, serebral, ruhan sust, lug‘at.

Ключевые слова: Умственная отсталость, конституциональный, соматогенный, психогенный, церебральный, умственно отсталый, словарь.

Keywords: Mental retardation, constitutional, somatogenic, psychogenic, cerebral, mentally retarded, dictionary.

Ruhiy rivojlanishi sustlashganlik tushunchasi - aqli zaiflik singari ruhiy-pedagogik tushuncha bo‘lib, bolalarning ruhiy rivojlanishini orqada qolishini ifodalaydi. Bunday orqada qolishning asosiy sabablariga bosh miyaning minimal, yuzaki, yengil zararlanishi kiradi. Nohush ijtimoiy omillar asosiy sabab emas, balki ikkilamchi sababga kiradi.

Aqliy zaiflik muammosi nafaqat defektologiyada, balki umumiy pedagogikada ham dolzarbdir, chunki u maktabdagi muvaffaqiyatsizlik muammosi bilan chambarchas bog‘liq. O‘qishda doimiy qiyinchiliklarga duch keladigan boshlang‘ich sinf o‘quvchilari soni 5 dan 50% gacha.

Olimlardan K.S.Lebedinskaya, G.P.Berto‘n, E.M.Dunayeva va boshqalar ruhan sust rivojlanganlikni klinik-psixologik jihatdan quyidagi xillarga bo‘lishni tavsiya etadilar:

- 1) konstitutsional;
- 2) samotogen;
- 3) psixogen;
- 4) serebral shakli;

Ruhan sust rivojlanganlikning konstitutsional shaklini xarakterlovchi belgilarga quyidagilar kiradi. Bolaning gavda tuzilishi sog‘lom tengdoshlarinikiga nisbatan 1-2 yosh kichik ko‘rinadi. U o‘zini bog‘cha yoshidagilarga osxshab tutadi va ta‘lim olish uchun hali “yetilmagan” bo‘ladi. Bunday bola o‘quv faoliyatiga yaxshi kirishib ketmaydi, chunki unda o‘qishga qiziqish yo‘q, ish qobiliyati past. Mas’uliyatsizlik, motivlarning sustligi, ruhiy jarayonlardan analiz, sintez qobiliyatlarining yaxshi rivojlanmaganligi tufayli o‘qish va yozishni,

matematikani katta qiyinchiliklar bilan o'zlashtiradi. Dars vaqtida tez charchab qolish hollari, bosh og'rib turishi konstitutsion shakldagi bunday bolada ish qobiliyati, faollik yanada pasayib ketishiga sabab bo'ladi. Rivojlanishdagi bu kamchilikka bola onasining homiladorligi davrida qalqonsimon bezlari faoliyatining buzilganligi, yurak-tomir kasalliklari sabab bo'lishi mumkin. Ilk yoshda har xil surunkali kasalliklar bilan tez-tez kasallanib turish natijasida bola yaxshi o'sib-ummay qolishi mumkin, bu esa o'z navbatida ruhiy jihatdan rivojlanishida orqada qolishga, kechikishga olib keladi, sust rivojlanganlikning somatik shakli deb shunga aytiladi. Bolada surunkali infeksiyalar, allergik holat tug'ma porok va shu kabi kasalliklar ayniqsa tez uchrab turadi.

Ruhiy rivojlanishning somatogen sabablarga aloqador sustligi bolada asteniya holatini vujudga keltiradi. Ayrim bolalarda somatogen infantilizm kuzatiladi, ya'ni bola o'sib-ummagan, go'dak bo'lib qolaveradi. Bunda bola psixikasida nevrozga o'xshash holatlardan o'z kuchiga ishonmaslik, qo'rqqoqlik, injiqlik, erkalik, qiziqishning pastligi va boshqalar kuzatiladi.

Ruhan sust rivojlanganlikning psixogen shaklida bola erta yoshligidan noqulay, noto'g'ri sharoitda tarbiyalanadi va shu tarbiyaning salbiy tomonlari ruhan rivojlanishiga ta'sir o'tkazgan boladi. Shu xildagi kamchiliklarning kelib chiqish sabablarini 3 guruhga bo'lish mumkin: Bola tarbiyasi bilan mutlaqo shug'ullanmaslik, uni butunlay o'z holiga tashlab qo'yish, bunda bolalarda burch va mas'uliyat hissi shakllanmaydi. Aql-idrokning rivojlanishi, qiziqishlari, bilish faoliyati, his-tuyg'u va iroda yetishmasligi ustiga o'quv fanlarini o'zlashtirish uchun zarur bilim va taassurotlarning yetishmasligi ham qo'shiladi. Ushbu shaklda aql-idrok bilish faoliyatiga aloqador kamchiliklarga aksari noto'g'ri tarbiya natijasida paydo bo'lgan xislatlar ham qo'shib pirovard natijasida shaxsning rivojlanishi izdan chiqadi, unda patologik xislatlar yuzaga keladi. Ana shunday bolalarni pedagogik qarovsiz bolalardan ajrata olish lozim. Pedagogik qarovsiz bolalarning psixikasi normal bo'lib, ular noto'g'ri tarbiyalanganligi natijasida ulgurmovchi o'quvchilar qatoriga o'tib qoladilar. Ruhiiy sust rivojlanishning serebral shakli miya shikastlari, meningit, meningoensefalit, gidrotsefaliya va boshqa kasalliklar natijasi bo'lib hisoblanadi.

Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar nutqi normal bolalarga nisbatan rivojlanish, shakllanish nuqtai - nazaridan birmuncha orqada qoladi. Ularda turli talaffuz kamchiliklari uchrab turadi. Tovushlar talaffuzining buzilishi, tovush obrazlarining yetarli shakllanmaganligi yozish va o'qishda xatolarga yo'l qo'yishga olib keladi.

Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar lug'at boyligi birmuncha cheklangan bo'lib, aktiv lug'ati yetarli rivojlamagan bo'ladi. Ular nutqidagi mavjud tushunchalar tor, noaniq ba'zan esa noto'g'ri bo'ladi. Grammatik umumlashtirishlar yetarli bo'lmaganligi sababli, yozuvda turli xil xatoliklarga yo'l qo'yadilar. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqida deyarli so'z turkumlaridan ot va sifat uchramaydi. Bolalardagi nutqning shakllanish muddati bog'cha yoshida tugamasdan, boshlang'ich sinflar davrida ham davom etadi. Bolalar nutqida grammatik qoidalar deyarli ishlatilmaydi. Grammatik tushunchalar differentsiatsiya qilinmaydi. Ko'p hollarda ular "harf-tovush", "bo'g'in so'zlari chalkashtirib yuboradilar ruhiy rivojlanishi sustlashgan o'quvchilarning shaxsiy sifatleri maxsus psixologiyada yetarli o'rganilmagan. Ruhiiy rivojlanishi sustlashgan o'quvchilarning qiziqishlari bog'cha yoshidagi bolalar qiziqishiga o'xshab ketadi. Shuning uchun o'yin ular uchun asosiy faoliyat rolini o'ynaydi.

Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalardagi nutq nuqsonlari ko'p hollarda tizimli xarakterga ega bo'lganligi sababli, nutq tizimining ko'p tomonlarini qamrab olgan, ya'ni bunday bolalar o'ziga xos ravishda rivojlangan.

Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarda ham impressiv ham ekspressiv nutq, ogzaki va yozma nutq kamchiliklari ko'p uchraydi. Z.Trjesoglovaning ta'kidlashicha, ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning impressiv nutqida, nutqiy idrokni, nutqiy tovushni, ayrim so'zlar mazmunini, to'liqsiz, kamchilik bilan farqlash kuzatiladi. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning ekspressiv nutqida tovushlar talaffuzi buzilishi, lug'at boyligining kambag'alligi, nutq grammatik tizimining kerakli darajada shakllanmaganligi kuzatiladi.

Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning lug'at boyligi rivojlanishi bolaning tashqi olam haqidagi ma'lumotlarni idrok qilishi, aniqlashi va anglashiga chambarchas bog'liqdir. Lug'atning kambag'alligi hamda noaniqligi so'zlarni bir-biridan ma'lum jihatdan farqlay olmasligi, ya'ni differensiallanmaganlik ularga xosdir. Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar lug'at asosan sodda va kundalik lug'at bilan chegaralanadi.

Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar nutqi qoloq bo'lganligi ularning ijtimoiy, hissiy va intellektual rivojlanishiga ta'sir qiladi. Bunday bolalarda so'z boyligining kamligi, tovushlarni noto'g'ri talaffuz qilish, gap tuzishdagi qiyinchiliklar yoki umuman nutqning kech rivojlanishi kuzatiladi.

Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning nutqidagi asosiy muammolar quyidagilar bo'lishi mumkin:

1. Artikulyatsiya buzilishlari – tovushlarni noto'g'ri talaffuz qilish.
2. So'z boyligining cheklanganligi – yangi so'zlarni o'zlashtirishning qiyinligi.
3. Grammatika qoidalariga rioya qilmaslik – gaplarni grammatik jihatdan noto'g'ri tuzish.
4. So'zlashuv faolligining pastligi – muloqotga kirishishdagi qiyinchiliklar.
5. Logopedik nuqsonlar – ba'zi hollarda logopedik muammolar ham bo'lishi mumkin.

Nutqdagi kamchiliklarni bartaraf etish yo'llari.

Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar bilan ishlashda individual yondashuv juda muhim. Quyida samarali usullar keltirilgan:

Logoped bilan muntazam mashg'ulotlar bolalarda nutq kamchiliklarini bartaraf etishda muhim o'rin tutadi. Ushbu mashg'ulotlar artikulyatsiya apparatini rivojlantirish uchun maxsus mashqlar, tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishni o'rgatish, so'z boyligini kengaytirish bo'yicha o'yinlar va topshiriqlarni o'z ichiga oladi.

Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar uchun mo'ljallangan kitoblar, rasmlar, multfilmlar va boshqa vositalar orqali so'z boyligini kengaytirish va nutqni rivojlantirish mumkin. Vizual materiallar bolalarning eslab qolish qobiliyatini kuchaytiradi. Sensor rivojlanish (eshitish, ko'rish, sezish) nutqni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Masalan, tovushlarni farqlash mashqlari, o'yinchoqlar orqali ranglar va shakllarni tanlash kabi mashg'ulotlar nutq bilan bog'liq qobiliyatlarni kuchaytiradi. RRS bolalar bilan uy sharoitida doimiy muloqot qilish juda muhim. Ota-onalar bola bilan ko'proq suhbatlashishlari, oddiy so'zlarni takror-takror ishlatib, bolaning talaffuzini tekshirishlari, hikoyalar o'qib berish va bolaning fikrini so'rashlari kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "Maxsus pedagogika" M.U. Xamidova Toshkent-2018
2. "Maxsus pedagogika" P.M.Po'latova, L.Sh. Nurmuxamedova, D.B.Yakubjonova, Z.N. Mamarajabova, Sh.M.Amirsaidova, A.D.Sultanova.
3. "Logopediya" M.Ayyupova 2007-yil

4. “Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar haqida” K.K.Mamedov, G.B. Shoumarov, V.L.Godobod Toshkent 1993 y “O‘qituvchi”
5. “Obsledovaniye rechi doshkolnikov S ZPR” I.D.Konenkova Moskva 2004 y